

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

Хайруллина А.Х.

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. По данным ВОЗ, смертность от герпетической инфекции среди вирусных заболеваний находится на втором месте (15,8%) после гепатита (35,8%) [1]. Цитомегаловирус (ЦМВ) – это важный возбудитель человека, вызывающий разнообразные синдромы: от бессимптомного течения инфекции до опасных для жизни поражений. ЦМВ-инфекция может быть причиной диареи у больных ВИЧ-инфекцией. Выявление ЦМВ-инфекции, требует рассмотрения вопроса о назначении противовирусной терапии (Ганцикловира) в сочетании с АРТ.

Ключевые слова: Цитомегаловирусная инфекция, диарея, колит.

CYTOMEGALOVIRUS INFECTION IN THE OCCURENS OF COLITIS IN PATIENTS WITH HIV INFECTION

Hayrullina A.X.

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. According to WHO, mortality from herpes infection is in second place among viral diseases (15.8%) after hepatitis (35.8%) [1]. Cytomegalovirus (CMV) is an important human pathogen that causes a variety of syndromes, from asymptomatic infections to life-threatening lesions. CMV infection may be a cause of diarrhea in patients with HIV infection. Detection of CMV infection requires consideration of the issue of prescribing antiviral therapy (Ganciclovir) in combination with ART

Key words: Cytomegalovirus infection, diarrhea, colitis.

ОИВ-ИНФЕКЦИЯСИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРДА КОЛИТ ВА ДАВОМИЙ ДИАРЕЯ КЕЛИБ ЧИҚИШИДА ЦИТОМЕГАЛОВИРУС ИНФЕКЦИЯНИНГ АҲАМИЯТИ

Хайруллина А.Х.

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. ЖССТ маълумотларига кўра, герпес инфекциясидан ўлим вирусли касалликлар орасида гепатитдан (35,8%) кейин иккинчи ўринда туради (15,8%). Цитомегаловирус (СМВ) инсон учун муҳим патоген бўлиб, асемптоматик инфекциялардан ҳаёт учун хавфли жараёнларга қадар турли хил синдромларни келтириб чиқаради. СМВ инфекцияси ОИВ инфекцияси бўлган беморларда диарея сабаби бўлиши мумкин. СМВ инфекциясини аниқлаш антивирал терапияни (Ганцикловир) АРТ билан биргаликда буюришини кўриб чиқишини талаб қилади.

Калит сўзлар: цитомегаловирус инфекцияси, диарея, колит.

e-mail: Doctoralia85@mail.ru

Актуальность. Борьба с распространением ВИЧ-инфекции занимает особое место среди проблем здравоохранения в связи с глобальным ростом ВИЧ-инфекции, значительными социально-экономическими последствиями эпидемии, отсутствием надежной специфической профилактики и значительными затратами на лечение. Герпетическая инфекция в организме с нормальной иммунной системой протекает бессимптомно, но у людей с иммуносупрессией вызывает тяжелые заболевания со смертельным исходом [1]. По данным ВОЗ, смертность от герпетической инфекции среди вирусных заболеваний находится на втором месте (15,8%) после гепатита (35,8%) [1]. К настоящему времени обнаружено более 80 представителей семейства герпесвирусов (Herpesviridae), из которых 8 типов патогенны для человека. Все 8 типов представлены ДНК-содержащими вирусами с единой морфологией, не дифференцируемой при электронной микроскопии [7]. Цитомегаловирус (ЦМВ) – это важный возбудитель человека, вызывающий разнообразные синдромы: от бессимптомного течения инфекции до опасных для жизни поражений. Поражение желудочно-кишечного тракта ЦМВ-инфекцией являются относительно частым проявлением у пациентов, получающих иммуносупрессивную терапию, ВИЧ-инфицированных или реципиентов органов и тканей [5]. Однако в некоторых случаях у иммунокомпетентных лиц может также развиваться Цитомегаловирусная болезнь с пораже-

нием кишечной стенки. ЦМВ — это ДНК-содержащий вирус семейства Herpesviridae. В процессе размножения ЦМВ действует цитопатически с образованием гигантских клеток с типичными внутриядерными и цитоплазматическими включениями [2]. Например, в Великобритании [3,4] и в США серопозитивны 40-60% взрослого населения среднего и высокого социально-экономического уровня (в популяции с низким социальным статусом - 80%). В развивающихся странах распространенность ЦМВ-инфекции еще выше – 80% детей и почти все взрослое население [8]. Хотя ЦМВ — широко распространённый возбудитель и большинство людей заражаются им в определённый момент жизни, вирус не отличается высокой заразностью, и для его повторной диагностики необходим тесный или интимный контакт между людьми, имеющими инфицированный секрет (кровь, моча, слюна, сперма, цервикальный секрет и др.) [8]. Считается, что почти в половине (43-53%) случаев источником ЦМВ у взрослых являются инфицированные дети, которые в течение многих лет выделяют вирус с мочой и слюной [9]. Поэтому большое значение в патогенезе ЦМВ имеет иммунокомпетентность организма больного. К группам наибольшего риска по активации ЦМВ-инфекции относятся лица с угнетением иммунной системы, особенно больные ВИЧ-инфекцией, у которых нередко наблюдается диссеминированная форма заболевания с поражением практически всех систем и органов [10].

Цель: Изучение Цитомегаловирусной инфекция как этиологического фактора колита у ВИЧ-положительных больных.

Материалы и методы: Исследование проведено на базе специализированной клиники инфекционных болезней Республиканского центра СПИД, обследовано 65 пациентов, госпитализированных в клинику. Жалобами при поступлении были слабость, вялость, отсутствие аппетита, диарея длительностью более 1 мес. По полу больные распределились следующим образом: мужчин 48 (73,8%) и женщин 17 (26,1%), пациентов в возрасте от 18 до 35 лет - 49 (75,3%), 36-60 лет - 16 пациентов (24,6%).. В зависимости от стадии ВИЧ-инфекции у 52 больных (80%) - III стадия ВИЧ-инфекции, у 13 больных (20%) - IV стадия - А ВИЧ-инфекции.

Результаты исследования и их обсуждение: Проведенное исследования выявило, что на III и IV-А стадиях ВИЧ-инфекции больных со 2 степенью нарушения микробного пейзажа кишечника - 38 (58,4%), с 3 степенью нарушения микробного пейзажа кишечника - 20 (10,7%), реже была -1 степень нарушения микробного пейзажа кишечника у- 7 больных (в III стадии - 4 больных, в IV стадии - А ВИЧ-инфекции - 3 больных). У 4 больных, в клинике отмечены жалобы на частый жидкий стул с примесями слизи, длительностью более месяца, не поддающийся терапии. У этих больных был проведен посев кала, который не выявил нарушения микробного ландшафта кишечника. По данным литературы, цитомегаловирусная инфекция желудочно-кишечного тракта является относительно частым проявлением у больных, получающих иммуносупрессивную терапию, ВИЧ-инфицированных или реципиентов органов и тканей. Однако в некоторых случаях у иммунокомпетентных лиц может также развиваться цитомегаловирусное заболевание с поражением стенки кишечника. В частности, недавние исследования выявили потенциальную связь между ЦМВ-индуцированным колитом и различными формами воспалительных заболеваний кишечника. У обследованных нами 4 пациентов образцы биопсии слизистой оболочки прямой кишки были взяты во время колоноскопии. Образцы гомогенизировали. Амплификацию проводили методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени. Результат представляли как «количество копий на 10^5 клеток ткани». Соответствующей величиной считали количество копий более 100 в 10^5 тканевых клетках. 3 пациента были ЦМВ-положительными. Учитывая наличие нейтропении в анализах крови у этой популяции больных, высокую параклиническую активность, высокий уровень кальпротектина в кале, тяжелые язвенные поражения кишечника с развитием рефрактерной терапии, а также данные иммуногистохимии, состояние расценивают как постоянно рецидивирующий колит, осложненный цитомегаловирусной инфекцией.

Больным на фоне антиретровирусной терапии была назначена противовирусная терапия Герпетической инфекции - Ганцикловиром в дозе 10 мг/кг/сут в/в в течение 10 дней. После курса терапии: отмечено снижение активности заболевания, стул стал реже, при колоноскопии: выраженная положительная динамика в виде частичного закрытия язвенных дефектов, проходимости стриктур кишечника. Иммуногистохимическое исследование биоптатов толстой кишки после курса противовирусной терапии выявило достоверное снижение экспрессии цитомегаловируса. Антиген ЦМВ в виде бледно-коричневых гранул обнаруживался в цитоплазме одиночных стромальных клеток. Обращало на себя внимание также отсутствие антигена ЦМВ в клетках желез и эндотелии микрососудов.

Выводы: Таким образом, рефрактерность к терапии диареи у больных ВИЧ-инфекцией требует поиска причин отсутствия эффекта от терапии, одной из которых может быть цитомегаловирусная инфекция. Выявление клинически значимой цитомегаловирусной инфекции у данной популяции па-

циентов требует рассмотрения вопроса о назначении противовирусной терапии (Ганцикловира) в сочетании с АРТ.

Список литературы:

1. Никонов А. П., Асцатурова О. Р. Цитомегаловирусная инфекция // *Consilium Medicum (Педиатрия)*. - 2018, №1.
2. Дэвид А. Бобак Д.А. Желудочно-кишечная инфекция, вызванная цитомегаловирусом // *Современные известия об инфекционных заболеваниях*. -2013. -Том 5.-С.101-107.
3. Дубинский М. С. Серологические и лабораторные маркеры в прогнозировании течения воспалительных заболеваний кишечника // *World J. Gastroenterol.* -2016. -Том16(21). - П.2604-2608.
4. Асцатурова О.Р., Никонов А.П. Цитомегаловирусная инфекция и беременность. // *Консил. мед.* -2018. -№ 6(10). -С.34-37.
5. Стонтон Б.Х., Крэбб Д., Куллинан С., Смит Д. Врожденная цитомегаловирусная инфекция, связанная с развитием неонатальной эмфизематозной болезни легких // *BMJ CaseRep.* - 2019. -8 мая.
6. Стюарт М.В. Герпетические (нецитомегаловирусные) инфекции сетчатки у пациентов с синдромом приобретенного иммунодефицита // *Curr ВИЧ Res.* - 2018. - 1 апреля.
7. Стратта Роберт Дж., Пьетранджели Кэролайн, Бэйли Дж. Определение Марка. Риски цитомегаловирусной инфекции и заболеваний после трансплантации солидных органов // *Фармакотерапия*. -2010. -№2(30).
8. Сугита С., Огава М., Симидзу Н., Морио Т., Огуро Н., Накаи К., Маруяма К., Нагата К., Такеда А., Усуи Ю., Сонода К.Х., Такеучи М., Мотидзуки М. Использование комплексной системы полимеразной цепной реакции для диагностики глазных инфекционных заболеваний // *Офтальмология*-2013.
9. Вепрык Т.В., Матейко Г.Б. Герпетическая инфекция у ВИЧ-инфицированных пациентов // *Современные проблемы науки и образования*. – 2013. – № 5.
10. Хайруллина А.Х. Особенности течения герпесвирусных заболеваний у ВИЧ-инфицированных пациентов // *Журнал Инфектологии*, Том-15, № 1-февраль 2023.

Для цитирования: Хайруллина А.Х. Клинические особенности цитомегаловирусной инфекции у пациентов с ВИЧ-инфекцией // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 4(24). – С. 281–283. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19532505>